

ENSINAR COM VIDA E ARTE

Experiências em trabalhos manuais em uma escola Waldorf

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5579663>

ROSANA LANCE SALOIO
Terapeuta Holística - CRT 49591

RESUMO

Este artigo é sobre a arte viva ao elaborar e lecionar aulas de trabalhos manuais do 2° ao 6° ano do Ensino Fundamental na Pedagogia Waldorf, que constituem um dispositivo para a arte da escrita da vida por meio das mãos. As aulas devem ser elaboradas de acordo com o currículo, ter coerência, tocar internamente o professor e apenas depois envolver os alunos de forma a despertar um sentido, tornando-se uma arte viva.

Ensinar com vida e arte é um caminho interior, alinhando os vários fios de conhecimento para melhor compreender o ser humano através da antroposofia.

Como caminho de investigação e conhecimento, o braço humano, aliado aos sentidos, vai além de ser uma parte do corpo: pode ser um instrumento para expressar a vida interior de várias formas, e uma delas é pelo gesto individual, como um artífice, expressando no mundo externo o interior da alma de quem faz.

As aulas de trabalhos manuais promovem vivências profundas ao serem incorporadas pelo âmbito corporal e anímico, e os órgãos do sentido envolvidos nessas atividades são as janelas pelas quais o ser humano se relacionará com o mundo externo.

As aulas são preparadas para que a vida possa pulsar de forma saudável e despertar qualidades anímicas sem sobrecarregar a criança. Favorecem também condições de um aprender e apreender incentivado pela fantasia, despertando a capacidade no fazer e atuar das próprias mãos, relacionando a arte do trabalho manual com a vida e para a vida, para dela partir e para ela retornar.

PALAVRAS-CHAVE: antroposofia; educação; sentidos; arte; vida; trabalhos manuais; Pedagogia Waldorf.

ABSTRACT

This article is about the living art found while elaborating and teaching classes of manual assignments for classrooms between the 2nd and 6th year of elementary school in Waldorf's Pedagogy and these assignments are composed by a tool used for writing the art of life using your own hands. The classes must be prepared according to your curriculum, be consistent and touch the teacher's feelings, and only after that connection the students should get involved emotionally, giving sense for that art, and this way, turning that art in a living art.

Teaching about life with art is an inner path, tacking the multiple threads of knowledge for the better understanding of the human being through anthroposophy.

As a way of research and knowledge, the human arm lined up with the senses can be much more than just a body part: it can be used as an instrument for expressing your inner path in different ways, including the individual gesture, as an artificer, expressing for the whole word the artist's soul.

The classes of handwork promote deep experiences as they are incorporated by the corporal and psychic scope, and the organs that are responsible for the human senses involved in that activity are the windows which the human must use to connect to the external world.

The classes are prepared in a way that life can pulse healthfully and the children can get some moody qualities without getting overcharged. The children can also learn and seize inspired by the fantasy offered in the class, arousing their capacity of doing and acting by their own hands, relating the art of hand working with life and for the life, so they can leave it and return it.

KEYWORDS: anthroposophy; education; senses; art; life; handwork; Waldorf education.

1 INTRODUÇÃO

Para elaborar as aulas de trabalhos manuais como professora de Artes em uma escola Waldorf da região da Grande São Paulo, foi importante realizar um aprofundamento nos estudos antropológicos e antroposóficos para conhecer melhor o ser humano, o desenvolvimento dos sentidos e alinhar esses estudos com a faixa etária e o ano escolar dos alunos. Dessa forma, buscava entender cada fase do desenvolvimento da criança e saber os alimentos e estímulos mais indicados de acordo com a faixa etária, sendo importante aliar a eles a própria vivacidade como professora e assim alimentar a vivacidade da criança (STEINER, 2012, p. 123).

Na Pedagogia Waldorf, as aulas de trabalhos manuais vão além de trabalhos bem-feitos. O aluno é motivado a desenvolver seus sentidos de forma que lhe seja possível perceber o mundo material e o mundo manifesto, tateando a vida de várias formas.

Nessas aulas, a fantasia é estimulada por meio de imagens que possam enriquecer o fazer explorando o próprio corpo, os materiais e as ferramentas. Conforme Sennet, “[os] esforços [do artífice] no sentido de realizar um trabalho de boa qualidade dependem frente ao material de que dispõe” (SENNETT, 2015, p.138). E nas escolas Waldorf os materiais utilizados são o mais naturais possível, para que possam aproximar a criança da natureza e, com ela, de suas relações profundas com a vida.

Existem muitos fios de ligação do fazer manual com a vida e também com outras matérias, fios nos quais se vivenciam, nesse fazer das mãos conscientes, mãos para trabalhar e com elas fazer vários tipos de coisas (STEINER, 2016, p. 57): formas de aumentar e diminuir os pontos, de diferenciar o lado direito do avesso, de conhecer proporções, tamanhos, cheiros e tantas outras possibilidades no transformar o material bruto em algo útil.

Os trabalhos manuais estimulam a criança a fazer algo em que ela possa estar envolvida e assim estimulam o querer, e não um fazer por apenas fazer.

A criança não deve apenas saber que possui mãos, mas também tornar-se consciente de possuí-las... Mas existe uma diferença entre ela saber que possui mãos para trabalhar e o fato de essa ideia nunca lhe haver passado pela alma. (STEINER, 2016, p. 58)

Para a antroposofia, o ser humano pode usar uma ferramenta como forma de liberdade a fim de produzir algo, utilizando agulhas de tricô, crochê, costura e outras para expressar e despertar sua vontade, pois os trabalhos manuais são criações de sua vida interior e de suas mãos. O arquétipo criativo e imaginativo dos braços pode despertar uma ideia e assim transformar-se em trabalho manual (HUSEMANN, 2012, p. 230). Para Juhani Pallasmaa, as ferramentas são extensões e domínios das mãos que alteram suas competências e suas capacidades naturais (2013, p. 49) e para Richard Sennett, com a repetição treinamos nossa mão, ficando alertas e

desenvolvendo a capacidade da antecipação, na qual o comprometimento desse fazer deve ser organizado pelo ritmo, e não por obrigação (2015, p. 198-9).

Os projetos devem ser práticos e estar relacionados com a vida, tendo a finalidade do por que fazer algo, sendo importante tornar consciente o que a criança está fazendo, como mencionado (STEINER, 2016, p. 56). Dessa forma, consistem em um tatear dos sentidos por meio da fantasia,¹ dos ritmos e dos materiais, um tatear no qual cada estímulo é uma experiência que fortalece a criança e assim a posiciona dentro da vida. Afinal, “[...] todo o ensino e toda educação têm de ser buscados na vida” (STEINER, 2017, p. 123).

Neste artigo, o registro e a escrita sobre trabalhos manuais referem-se às próprias vivências da autora obtidas no atuar como professora, contemplando o pesquisar, o elaborar, o construir histórias e o lecionar, bem como o anotar as observações de como foram essas aulas.

Esta escrita não tem a intenção de sistematizar, mas visa dar sentido à descrição inicial como uma ciência viva da arte da vida. É dela que se parte e é para ela que se retorna.

¹ O entendimento nunca adentra tão profundamente na realidade quanto a fantasia (STEINER, 2017, p. 127).

2 DESENVOLVIMENTO SENSORIAL

Na vivência do fazer, vários sentidos estão alinhavados com as vivências que podem ser adquiridas por meio dos sentidos e de seus fios de ligação com o âmbito corporal, despertando qualidades anímicas que, embora não sejam perceptíveis, são de grande importância no desenvolvimento dos sentidos.

Para abordar os sentidos, Rudolf Steiner propõe considerá-los em três grupos (STEINER, 2012; KÖNIG, 2000): sentidos inferiores, sentidos intermediários e sentidos superiores. Cada um deles inclui quatro sentidos: o sentido do tato, vital, movimento próprio e do equilíbrio (sentidos inferiores); o sentido do olfato, paladar, visão e calor (sentidos intermediários); e o sentido da audição, palavra, pensamento e do Eu (sentidos superiores).

No primeiro grupo, os sentidos atuam principalmente na vontade e estão relacionados diretamente com corpo, sendo por isso também chamados de corporais ou volitivos. No grupo dos sentidos intermediários, eles estão mais voltados a experiências do mundo sensorial, são permeados de sentimentos em relação ao mundo externo, como as simpatias e antipatias, amor e ódio, sendo também denominados de ambientais. E os sentidos superiores revelam o mundo do espírito, de onde vem a palavra e a linguagem, sendo por isso também chamados de cognitivos, sociais ou espirituais.

O desenvolvimento dos sentidos a ser abordado neste artigo não visa detalhar os doze sentidos propostos por Steiner, e sim adotar um fio de condução para o fazer nas aulas de trabalhos manuais, dando especial atenção ao tato.

Os órgãos do tato estão localizados no interior da pele e na superfície cutânea, onde ficam os pontos de pressão ou mecanorreceptores, que são associados a um pelo. São áreas minúsculas e sensíveis à pressão e ao contato, e nas áreas cutâneas sem pelos, abaixo da epiderme, estão os corpúsculos de Meissner, que são sensíveis às vivências do tato, como a sola dos pés, parte interna de mãos e dedos, a testa, entre outras – cada ponto de pressão possibilita vivenciar o local onde o estímulo tátil acontece. Os mecanorreceptores também estão dentro do corpo como uma grande rede.

Com base na visão da antroposofia, desenvolvida no início do século XX por Rudolf Steiner, as variações do tato são muito complexas, vão além de apenas tocar algo. O sentido do tato está relacionado ao sentimento de estar permeado por Deus, pois tudo o que é vivenciado no exterior é irradiado para o interior através dessa substância divina. Ele tem ligação com o sentimento de segurança, e por isso, quando está desequilibrado ou mal desenvolvido, gera o medo. E o sentimento de estar permeado por Deus se solta da esfera sensorial da pele e do órgão cutâneo, desencadeando vários distúrbios, como estados de histeria, depressão e fobias – são manifestações desse medo que se agravam pela falta de ordem, amor e religião. As crianças

autistas e crianças com dificuldades de serem educadas são muito sensíveis e inseguras, precisam bastante desse porto seguro da pele.

As aulas de trabalhos manuais na escola são uma forma de fortalecer o órgão da pele e assim o sentimento de Deus, irradiando segurança e paz para a criança, onde desenvolver o tato, significa também desenvolver tato social e com o Eu alheio.

3 IMAGEM, HISTÓRIA E MOVIMENTO

Conforme Susan Perrow, nos programas escolares, a contação de histórias pode ajudar a aumentar e fortalecer a concentração das crianças e também estimular sua imaginação. Além disso, “[...] como uma elaboradora de história, penso em mim como uma das tecelãs da ‘rede mundial de histórias’” (2016, p. 67, 103).

As narrativas podem ajudar muito a trazer imagens ricas em fantasia, sendo necessário partir do todo: a floresta, as árvores, montanhas, pastos, ovelhas... e trazer a luz da fantasia para o ambiente onde crescem. Se essa elaboração for feita pelo próprio professor de forma viva, a criança ficará mais estimulada pela história – mesmo sem precisar entender os porquês, pois oportunamente, no momento adequado, terá as respostas.

Para elaborar as histórias, o professor pode recorrer à natureza sem separar o ser humano do meio ambiente, considerando a sua ligação e sentindo-se uno com ela (Steiner, 2016, p. 107) e dessa forma inspirando-se nela, porém tudo o que for contado ou narrado deve estar relacionado com a vida, ser verdadeiro para o professor, estar relacionado com a realidade e somente após aos alunos para que esta aula seja levada para dentro da vida (STEINER, 2017, p.125).

Antes de escrever ou contar uma história para as crianças, o contador precisa saber o que ele acredita. Conforme você conta uma história, uma criança irá sutilmente sentir se você próprio está realmente “dentro” e “por trás” dela, ou está apenas “inventando algo” com o qual você não está totalmente conectado. (PERROW,2016, p. 116)

É necessário primeiramente que o professor possa acender um caminho para tatear a vida e para que possa, por meio dela, preparar aulas com narrativas ricas em imagens, pois para a criança o que fica é o que foi narrado, e não que foi lido. Caso o professor não consiga elaborar essa narrativa, pode utilizar algo que já foi escrito, evitando a leitura, pois a preparação da história, mesmo que se trata de uma história pronta, precisa ser internalizada e ter sentido verdadeiro para o professor. Se a criança a vivenciou, agora é dela, cada uma absorve de uma forma.

Como ressalta Nancy Mellon, “Ler histórias maravilhosas escritas no passado dá a você o poder de contar e escrever seus próprios contos. Porém, criar e contar uma história inédita é uma experiência bastante diferente de ler e recitar contos já publicados em livros (2006, p. 13-14).

A narrativa é um meio de transformar: a criança se vê em um espelho e, quando retorna, torna-se outra. A história pode ser fragmentada, não precisa ser contada em um único dia; no dia seguinte, após fazer com a turma uma retrospectiva do que foi narrado no dia anterior, o professor solicita às crianças que desenhem. Somente depois desse processo ele apresenta os materiais que serão utilizados nas aulas de trabalhos manuais.

A criança, por meio de histórias que contenham uma descrição cheia de fantasia, também ficará mais habilidosa para poder fazer seu trabalho.

“Não há nenhum ponto em que a história termine e a vida comece. As histórias não devem terminar pela mesma razão que a vida também não deveria. E na história, como na vida, é no movimento de lugar a lugar – ou de tópico a tópico – que o conhecimento é integrado” (INGOLD, 2011, p. 237).

4 MATERIAIS

É importante trazer o sagrado para os materiais que serão usados nas aulas de trabalhos manuais, para assim dar ressignificado a eles. Os materiais devem ter relação com a natureza e podem ser introduzidos nas narrativas para estimular a fantasia, para que a criança vivencie na natureza o ambiente onde eles crescem – como as árvores e animais. O professor pode, por exemplo, apresentar materiais como galhos, pedaços de pau, lã e algodão na forma bruta e desenhar. Após apresentar os materiais com a narrativa, as vivências e o fazer do desenho, o professor então apresenta os fios e a madeira que serão utilizados nos trabalhos.

Há uma grande diferença entre uma imagem literária que descreve uma beleza já realizada, uma beleza que encontrou sua plena forma, e uma imagem literária que trabalha no mistério da matéria e quer mais sugerir do que descrever [...] a beleza íntima das matérias; sua massa de atrativos ocultos, todo esse espaço afetivo concentrado no interior das coisas. (BACHELARD, 2016, p.6-7)

É fundamental que o material a ser trabalhado esteja relacionado com a vida e que a criança possa ter acesso as forças que o constituem, dessa forma o aluno pode viver o que lhe pertence, consegue enraizar-se e religar-se com a vida que o circunda.

[...] é o ser humano que desperta a matéria, é o contato da mão maravilhosa, o contato dotado de todos os sonhos do tato imaginante que dá vida às qualidades

que estão adormecidas nas coisas. [...] a realidade material nos instrui. De tanto manejar matérias muito diversas e bem individualizadas, podemos adquirir tipos individualizados de flexibilidade e de decisão. [...] matéria e mão devem estar unidas para formar o ponto essencial [...] (BACHELARD, 2016, p. 21)

5 TRABALHOS MANUAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA WALDORF

Em todas as aulas de trabalhos manuais do 2° ao 6° ano do Ensino Fundamental de uma escola Waldorf, abria as aulas recitando este poema com as turmas.

Mãos que atuam e fazem o bem,
Mãos que trabalham e não se detêm,
Mãos que amorosas aos fracos amparam,
Mãos que rezam e sempre rezaram,
Mãos que se elevam num gesto profundo,
É destas mãos que precisam o mundo.

5.1 Trabalho manual no 2° ano

No 2° ano do Ensino Fundamental, as fábulas e lendas, assim como as histórias de santos, fazem parte do conteúdo pedagógico nas escolas Waldorf. Quando as histórias narradas são permeadas com personagens e elementos da natureza, despertam na criança a alegria e a imaginação e, quanto mais artística for a fala do professor, mais a criança aprenderá e apreenderá, conforme proposto no projeto pedagógico elaborado pela seção pedagógica Goetheanum e pelo Centro de Pesquisas Pedagógicas da Federação das Escolas Waldorf (FEDERAÇÃO, 1999, p. 35, 42, 44, 54).

Após adquirir mais segurança com o trabalho de tricô (feito no ano anterior), as crianças aprendem o trabalho manual em crochê. O crochê requer mais atenção para fazer e procurar cada ponto, além de ajudar a criança a começar definir sua lateralidade (FEDERAÇÃO, 1999, p. 73).

No alinhamento com a professora de classe,² ao apresentar a proposta do trabalho manual, foi informado que nas aulas principais do 2° ano havia histórias com anões. Com essa informação,

² Na Pedagogia Waldorf, a professora ou professor de classe é a figura central que acompanha toda manhã, durante oito anos, a mesma turma. Ele estuda profundamente com seus alunos as mais variadas disciplinas e situações que ocorrem na vida (CARLGREN; KLINGBORG, 2014, p. 91). Neste caso, a professora de classe

foi necessário buscar interiormente algo que tivesse vida e pudesse compor com o dia a dia das crianças; e foi da natureza que veio a inspiração para a narrativa.

Para ajudar a desenvolver os sentidos nas crianças por meio da fantasia, das imagens e dos materiais, foi pensado na utilização dos dez dedos da mão para iniciar o crochê de dedo: cada dedo recebeu um nome e responsabilidade. O fio escolhido para introduzir esse trabalho foi o sisal, um fio mais grosso e rústico para ajudar as crianças a treinarem os movimentos e se apropriarem deles, de forma que depois se pudessem adotar o barbante e a agulha de crochê com os mesmos personagens. Com essa intenção, a história foi elaborada.

5.1.1 Os dez anões – História e narrativa para introduzir o trabalho em crochê

Em uma floresta encantada, cheia de plantas, flores e animais, viviam dez anões. Todos os dias eles acordavam bem cedo antes de o sol nascer. Pegavam seus sacos, colocavam nas costas e seguiam o caminho que levava às margens do rio. Sempre bem alegres e saltitando, cantavam uma canção: “Manhã já vem, a luz também, seja bem-vindo, Sol Astro Rei”.³

E assim chegavam às margens do rio para pescar o alimento do dia. Como eram muito unidos e trabalhadores, todos ajudavam a preparar a vara para pescar. O menor deles, que era muito esperto, logo levantava o fio para os anões ajudantes ajudarem o anão laçador a fazer o nó na vara. E assim todos ficavam em silêncio aguardando o anão laçador indicar onde havia peixe. Quando ele indicava o lugar, ia na frente e logo o anão mais forte ajudava a pescar e colocar no saquinho, assim pegavam os peixes e colocavam no saquinho. Pescavam o suficiente para o alimento do dia, agradeciam o rio pelos belos peixes e voltavam alegremente para casa cantando a canção: “Manhã já vem, a luz também, seja bem-vindo, Sol Astro Rei”.

E assim a canção foi repetida três vezes.

5.1.2 O crochê de dedo

A proposta do trabalho manual para as crianças do 2º ano explorarem os dez dedos e treinarem e se apropriarem do movimento do crochê foi um móbil de peixes utilizando fios de sisal, bastidor de madeira ou argola e barbante colorido.

estava apresentando, nas aulas principais, os conteúdos em forma de histórias, com anões como personagens. Então, para incluir algo que já era vivenciado por elas, foi elaborada uma história contemplando os anões no ensino dos trabalhos manuais.

³ Música “Manhã já vem”, aprendida em aula de música na Pós-graduação em Ensino Fundamental – Pedagogia Waldorf, com Marcelo Petraglia, na Faculdade Rudolf Steiner.

A primeira aula foi iniciada com o poema das mãos. Depois a história elaborada foi narrada e concluída com a mesma canção cantada pelos anões: “Manhã já vem, a luz também, seja bem-vindo, Sol Astro Rei”. .

Então as crianças fizeram um desenho relacionado à história. Ver na imagem a seguir alguns desenhos de crianças do 2º ano do Ensino Fundamental.

Na segunda aula, após o poema das mãos, foi feita a retrospectiva do dia anterior. Várias crianças conseguiram contar um pouco sobre a história narrada e falar da música e dos desenhos feitos. Após a retrospectiva, a história foi contada de novo e as crianças começaram a participar cantando algumas partes. Pois, como mencionado por Susan Perrow (2016, p. 105), “Além dos benefícios de repetir histórias várias vezes, a repetição e a rima encontradas nas histórias fornecem alimento importante para o desenvolvimento anímico”.

Os alunos receberam então a mesma folha do desenho iniciado no dia anterior, para que assim as crianças que não tinham terminado o desenho pudessem terminar e todas pudessem inserir algo a mais que gostariam.

A terceira aula iniciou-se novamente com o poema das mãos e foi realizada a retrospectiva, da qual as crianças participaram contando mais coisas sobre a história. Em seguida a narrativa foi recontada com os movimentos realizados pelos anões. A maioria das crianças cantou a canção no momento que os anões cantavam também na história, e foi gratificante perceber o quanto conseguiram se envolver

com a narrativa. Nessa aula foi entregue a cada criança um pedaço do fio de sisal e mostrado como fazer o nó do crochê, e assim as crianças foram recebendo ajuda para começarem a praticar o nó.

Na quarta aula, após o poema e a retrospectiva, cada criança recebeu um pedaço de galho para prender o fio na varinha e começar a pescar os peixes, continuando a correntinha com o crochê de dedo.

Na quinta aula, após o poema, as crianças pegaram seus trabalhos para continuar a fazer novas correntinhas e também para ajudar os amigos que tinham mais dificuldade.

E assim, à medida que as crianças foram internalizando os movimentos e fazendo vários fios, foram recebendo o bastidor para colocarem as correntinhas feitas com o crochê de dedo.

No desenvolvimento das aulas, a maioria das crianças demonstrou interesse e vontade no fazer, e algumas precisaram de mais atenção e ajuda para conseguir fazer os movimentos adequados.

A próxima etapa se aproximava: as crianças receberam as agulhas de crochê e fios coloridos de barbante para fazer pequenos quadrados que se tornariam grandes peixes.

5.2 Trabalho manual no 3º ano

No 3º ano do Ensino Fundamental, a criança passa a olhar mais para o mundo e começa a despertar a sensação do eu. Ela começa a fazer distinções entre o mundo interior e o exterior e aprende muito sobre as conquistas do homem. As profissões são um dos temas mais trabalhados na escola nesse período (FEDERAÇÃO, 1999, p. 35, 36) e por isso, pensando nessas conquistas culturais do homem, foi apresentada e alinhada com a professora de classe a intenção de fazer sapatos de tricô (idem, p. 73) com a proposta de produzir o próprio vestuário. A professora de classe mencionou que a sala se identificava muito com os anões e que seria interessante introduzi-los na história a ser criada, pois ela utilizava nas aulas principais para ensinar as matérias, histórias relacionadas aos anões, e foi com base nessa informação que se elaborou a narrativa – pensando em sapatos de anões bem coloridos.

A primeira aula foi iniciada com o poema das mãos, seguida da narrativa da história elaborada especialmente para essa sala, “O anão dos sapatos de tricô”.

5.2.1 O anão dos sapatos de tricô – História e narrativa relacionada à profissão e ao vestuário

Numa floresta encantada, o sol começava a surgir. Seus raios dourados iluminavam a copa das árvores, todas as plantas e flores. Os pássaros cantavam anunciando o belo dia.

Naquela floresta, além dos animais, pássaros e insetos, moravam vários anões. Eles eram responsáveis por fazer todas as raízes crescerem com as mais diversas formas. Os anões adoravam falar como era o formato da raiz, como também o tamanho delas.

Certo dia, um anão muito distraído admirava uma flor e não percebeu que estava bem longe da sua casa de pedras, que ficava lá no meio da floresta. Acabou caminhando até mais perto de uma vila onde viviam muitas pessoas.

Por estar distraído, ele não notou que havia algumas crianças por perto. Logo elas o avistaram e foram correndo ao seu encontro. O anão levou um grande susto e se escondeu rapidamente debaixo da terra, porém na pressa enroscou os seus sapatos em um arbusto. Quando achou que as crianças tinham ido embora, ele voltou para pegá-los e percebeu que as crianças estavam ali admirando seus sapatos feitos de tricô e falando que nunca tinham visto sapatos tão coloridos e bonitos como aqueles e que elas também queriam ter sapatos assim tão belos.

Ao perceber o encantamento das crianças pelos seus sapatos, ele resolveu se aproximar e dizer que aqueles sapatos tinham sido feitos por ele e que, se elas realmente tivessem muita vontade de aprender, ele viria algumas vezes de manhã para ensiná-las a fazer seus próprios sapatos de tricô coloridos.

E assim o anão foi observando e recolhendo pelo caminho muitas sementes, folhas e flores para tingir as lãs e presentear as crianças.

Alguns dias depois, o anão apareceu com uma grande cesta de vime cheia de lãs das mais variadas cores. Cada criança escolheu as cores de que mais gostavam e atentamente observaram

o anão tricotar um quadrado colorido. Desde aquele dia, as crianças aguardavam alegremente o dia que encontrariam de novo o anão para continuar seu quadrado de tricô e os sapatos de lã.

5.2.2 Os quadrados de tricô

Na primeira aula, depois de ouvir essa história, as crianças fizeram um desenho, revelando a fantasia proporcionada pela narrativa. No dia seguinte, após o verso, foi feita a retrospectiva, e a maioria das crianças participou, elas queriam falar todas ao mesmo tempo. Para organizar a retrospectiva, somente as crianças que levantavam a mão podiam contar uma parte, e assim outra continuava ou acrescentava algo que as anteriores não haviam falado. Quando terminou a retrospectiva, comentou-se que alguém havia deixado uma surpresa para a sala e que iríamos descobrir o que era.

Então foi apresentada uma cesta de vime coberta por um pano, o que criou entusiasmo e expectativas sobre o que poderia ter dentro da cesta. Ao descobrir a cesta, as crianças viram várias meadas coloridas e logo adivinharam quem havia deixado a cesta. O anão do sapato de tricô! E assim, em duplas, escolheram uma cor para que de forma alternada, um segurasse a meada e o outro fizesse os novelinhos, invertendo quando já havia um novelo de bom tamanho.

No terceiro dia, após o verso, fizemos a retrospectiva do dia anterior e as crianças continuaram a fazer os novelinhos. Apenas na quarta aula começaram a fazer os quadradinhos de tricô. Alguns não conheciam ainda os segredos do tricô, por terem vindo de outra escola, e por isso foi necessária uma atenção maior aos que não sabiam fazer tricô. E os que conversavam muito foram separados e organizados em duplas. Quando os alunos estavam mais tranquilos, foi permitido sentar no chão e tricotar. No momento da troca da cor, as crianças foram orientadas em como fazer essa transição, e assim foram aos poucos adquirindo confiança nesse fazer.

5.3 Trabalho manual no 4º ano

No 4º ano do Ensino Fundamental, após as crianças conhecerem com a professora de classe o trabalho de alguns artesãos e suas relações práticas com a vida, os alunos aprendem a costurar de forma mais consciente – cada ponto e material recebe o nome adequado e sua função. Nesse ano, o trabalho a ser introduzido é o ponto cruz, que além de reforçar a capacidade de concentração, constitui para a criança um sinal de proteção para a vida que se segue. Nessa fase, a criança abandona sua primeira infância, passando a observar o mundo com a consciência do seu Eu, que vai ficando cada vez mais desperto (FEDERAÇÃO, 1999, p. 81, 82, 128).

Pensando na mitologia nórdica que faz parte do currículo do 4º ano, a história “Homens guerreiros” foi elaborada para trazer essa força e significado ao trabalho do ponto cruz.

5.3.1 Homens guerreiros – História e narrativa relacionada ao ponto cruz

Em uma terra muito gelada e distante, cercada por águas frias e profundas, existiam homens guerreiros que tinham uma grande influência dos deuses e se sentiam com isso muito fortes e protegidos para lutar contra qualquer ameaça ou invasão. Vestiam uma armadura e empunhavam seu escudo e sua espada sempre que se sentiam ameaçados ou quando precisavam defender suas terras. A armadura que ficava no peito era de tiras largas e fortes, que se cruzavam ao centro do peito, formando um grande X.

Como eram grandes guerreiros, sentiam que havia chegado o momento de adentrar as águas profundas, de desbravar novas terras. E assim, revestidos de muita força e coragem, vestindo sua armadura, com o escudo e a espada nas mãos, pegaram seus veleiros e adentraram as águas profundas, agradecendo aos deuses por tudo o que haviam recebido. E nesse gesto de cruzar os braços para segurar o escudo e a espada, sentiam-se protegidos para enfrentar qualquer desafio.

Ainda hoje podemos ver que, ao longo da história, esses bravos guerreiros levam em sua bandeira o sinal da cruz.

5.3.2 Introdução ao ponto cruz

Como foi feito nas turmas dos outros anos, após ouvir a narrativa os alunos fizeram um desenho. A imagem a seguir mostra alguns feitos pelos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.

Na segunda aula de trabalhos manuais, foi recitado o verso e feita a retrospectiva. As crianças levantavam a mão para falar, mostrando interesse e também empolgação com a história. Depois da retrospectiva, foi informado que aprenderiam algo novo.

Foi mostrado um ritmo⁴ para aprenderem como falar e fazer com o corpo e depois foi solicitado aos alunos que repetissem junto com a professora. À medida que falava “esquerda em baixo”, as crianças afastavam o pé esquerdo, e no “direita em cima”, levantavam e abriam o braço direito na mesma direção do pé, e com o “esquerda em cima” levantavam e abriam o outro braço, e por último, na parte “direita embaixo”, afastavam o pé direito no chão, formando um grande X.

Logo uma criança comenta que era igual à roupa dos guerreiros, evidenciando a atuação e internalização da história. A professora apenas sorriu. As crianças foram organizadas em fila para irem para a frente da sala de aula e continuarem ali em fila. O era quem passava o cordão no corpo dos amigos, que ficavam em posição e postura de X, com braços e pernas abertos. Assim, quando chegava no último da fila, o caminho era feito de volta. Essa sequência foi repetida por mais duas aulas, e assim todos puderam vivenciar a experiência e internalizar mais um pouco os movimentos e a sequência por meio da fala e dos movimentos com o corpo.

Esquerda em baixo

Direita em cima

⁴ Nas escolas Waldorf, tenta-se estruturar o dia escolar de acordo com o ritmo natural diário. Esse ritmo oscila entre assimilar, vivenciar, executar e estruturar, entre inspirar e expirar (CARLGREN; KLINGBORG, 2014).

Esquerda em cima

Direita em baixo

As crianças receberam então um quadrado de papel com furos e fios de algodão coloridos para fazerem os primeiros movimentos, repetindo sempre que confundiam o ritmo proposto pelos versos. Cada linha foi feita com uma cor, para que pudessem entender como trocar no meio do trabalho e fazer os ajustes no verso, para esconder os fios soltos.

Após conseguirem assimilar o gesto e o movimento, receberam um quadrado pequeno de talagarça e a lã escolhida para o primeiro trabalho em ponto cruz, que podia virar um bolso ou um porta-agulhas, para depois disso fazer um trabalho maior.

5.4 Trabalho manual no 5º ano

No 5º ano do Ensino Fundamental da Pedagogia Waldorf, um dos temas abordados é a Grécia Antiga (FEDERAÇÃO, 1999, p. 115). Pensando no trabalho a indicado para essa fase, quando a criança anda e aprende com seus passos, um grande desafio para as crianças é fazer uma meia com cinco agulhas de tricô ou luvas. O Objetivo é preparar duas peças idênticas utilizando 05 agulhas de tricô e também ajudar o aluno a desenvolver a persistência para conseguir fazer o próprio vestuário. (FEDERAÇÃO, 1999, p. 128). Foi com a intenção de trabalhar esse desafio que a história foi elaborada e narrada: para propiciar a fantasia e gerar imagens cheias de significados para os alunos se desenvolverem. A escolha foi pés dão o sentido dos passos individuais a serem percorridos por cada um, aquecendo-os e evidenciando que é necessário ter passos firmes e fortes, onde o caminho se faz ao caminhar.

Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais,
caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar.
(Cantares, Antonio Machado)

Abaixo alguns desenhos feitos pelos alunos do 5º ano do ensino fundamental.

Para elaborar a história com a finalidade de ensinar a meia de lã com cinco agulhas, foi alinhado com a professora de classe que seria feito algo relacionado a histórias da Grécia. E, como a meia de cinco agulhas muitas vezes parece um labirinto, foi apresentada a proposta de fazer uma narrativa com base na história de Teseu e o Minotauro, sem dar nomes aos lugares e personagens a fim de estimular a fantasia dos alunos. Somente no fim da aula, após entregarem os desenhos, a história foi novamente narrada, agora com o nome dos personagens e lugares corretos.

5.4.1 O labirinto – História e narrativa relacionada à meia feita com cinco agulhas

Em uma terra antiga e distante, dividida pelo menos em cinco partes e banhada por um mar de águas quentes, vivia um grande herói que conquistou várias batalhas. E foi uma dessas grandes batalhas a sua maior conquista.

Ele se sentiu chamado a percorrer um caminho diferente e batalhar com qualquer coisa que aparecesse. Chegando nesse lugar, uma moça, ao ver aquele rapaz bonito e forte, logo se apaixonou por ele e resolveu ajudá-lo, pois sabia que sem sua ajuda ele não conseguiria encontrar o caminho de volta.

Assim, o grande herói recebeu das mãos da delicada moça um novelo de lã. Ela ficou na entrada desse lugar escuro, segurando a ponta do fio e aos poucos foi desenrolando o novelo para seu amado percorrer os vários caminhos escuros. Nesse caminho, ele encontrou um grande obstáculo, mas com muita força e coragem conseguiu vencer seu inimigo.

Após essa vitória, o herói precisou percorrer o caminho de volta, marcado pelo fio, que estava seguro nas mãos da amorosa donzela.

5.4.2 Teseu e o Minotauro – História e narrativa relacionada à meia feita com cinco agulhas

Na Grécia antiga, dividida pelo menos em cinco partes e banhada pelo mar mediterrâneo com suas águas quentes. Lá vivia um grande herói chamado Teseu que conquistou várias batalhas. E foi uma dessas grandes batalhas a sua maior conquista.

Teseu se sentiu chamado a percorrer um caminho diferente e batalhar com qualquer coisa que aparecesse. Chegando nesse lugar, na cidade de Creta, uma moça chamada Ariadne ao ver aquele rapaz bonito e forte, logo se apaixonou por ele e resolveu ajudá-lo, pois sabia que sem sua ajuda ele não conseguiria encontrar o caminho de volta.

Assim, o grande herói Teseu recebeu das mãos da delicada moça Ariadne um novelo de lã. Ela ficou na entrada desse lugar escuro, segurando a ponta do fio e aos poucos foi desenrolando o novelo para seu amado percorrer os vários caminhos escuros. Nesse caminho, Teseu encontrou um grande obstáculo, um mostro com corpo de homem e cabeça de touro, mas com muita força e coragem conseguiu vencer seu inimigo.

Após essa vitória, o herói Teseu precisou percorrer o caminho de volta, marcado pelo fio, que estava seguro nas mãos da amorosa donzela, chamada Ariadne.

5.4.3 Introdução à meia de tricô feita com cinco agulhas

A primeira aula foi iniciada com o verso e depois com a história “O labirinto”. Ao iniciar a narrativa, a expressão no rosto dos alunos foi mudando, dava para perceber que estavam atentos e acompanhando a história.

Após narrar, foi pedido que fizessem um desenho. As ilustrações feitas apresentaram o quanto eles prestaram atenção e como aquela história havia atuado naquele momento em cada um.

No dia seguinte, após o verso e a retrospectiva, da qual muitos participaram, os alunos foram levados ao pátio para fazer uma vivência com bastões. Foram separados em quatro grupos, e em cada grupo um aluno fazia o papel de Teseu, outro da Ariadne e os demais as paredes do labirinto. Teseu deveria passar desenrolando o fio vermelho (que estava sendo segurado pelas mãos de Ariadne, do lado de fora): ora ele passava atrás de um aluno, ora pela frente e, quando chegava no último, Teseu fazia o caminho de volta.

Como no ano anterior, os alunos trabalharam com o ponto cruz. Alguns esqueceram como fazer a laçada do tricô e para ajudá-los a lembrar foram cortados vários pedaços de fio vermelho e na frente da sala de aula foi mostrado como fazer. Depois foi mostrado diante de cada fileira, até que todos pudessem fazer sozinhos o primeiro passo do tricô. Depois de avaliar quem sabia,

foi indicado que esses alunos ajudassem os amigos da fileira que precisassem de apoio. O professor de classe também ajudou os alunos a lembrar.

Na terceira aula, após verso e retrospectiva, foram entregues os materiais para cada aluno e, com a ajuda da professora de classe, os novelos foram colocados em uma cesta. Os alunos então escolheram a lã para iniciar o trabalho.

Nesse mesmo dia, foi ensinado aos alunos como iniciar os primeiros pontos na primeira agulha e, de acordo com o tamanho do ponto do aluno, foi sendo solicitado que aumentasse ou diminuísse pontos na mesma agulha, pois a meia deveria caber no seu próprio pé.

Abaixo dois modelos com listras e faixas diferentes como possibilidades no fazer.

5.5 Trabalho manual no 6º ano

No 6º ano do Ensino Fundamental Waldorf, a criança está aprendendo a usar o seu corpo, adaptando-se ao mundo exterior. Nessa fase, a criança passa por dentro de si mesma, construindo uma nova relação com o mundo.

Nesse ano é ensinada a zoologia, onde todo o reino animal, conforme mencionado no projeto pedagógico elaborado pela seção pedagógica Goetheanum e pelo Centro de Pesquisas Pedagógicas da Federação das Escolas Waldorf (FEDERAÇÃO, 1999, p. 197), todo o reino animal pode ser considerado como sendo um elemento humano estendido e diversificado sobre toda a terra, percebendo como é a constituição de cada um.

Para iniciar a primeira aula foi considerado que os alunos já sabiam que no 6º ano fariam um bicho e que cada um escolheria o seu. Pensando nessa ansiedade e inquietação da idade, a narrativa deu lugar ao desafio de desenhar um animal, iniciando pelo entorno do animal sem ter ainda um animal definido.

No 6º ano, a costura manual é intensificada. Sugere-se que, antes de escolher o tecido, cortar e alinhar o animal, que as crianças treinem a costura do ponto atrás em um tecido de

algodão cru e façam o desenho do contorno de seu animal no tecido plano, de acordo com a cor correta do ser escolhido. Para esse início, foi usado o bastidor.

5.5.1 Introdução ao trabalho manual de costura, partindo do desenho

Para a primeira aula, foi iniciado com o verso e depois para motivá-los lançar um desafio para que cada aluno desenhasse um animal que tenha quatro patas e que fosse mamífero. Foi orientado que a forma do animal deveria ser desenhada de lado, mas que nesse não aparecesse as quatro patas, somente as duas de uma lateral e também que essas deveriam estar fixas ao chão. Desta forma, foi feito um exemplo de como começar na lousa, pedindo para usarem lápis

grafite e uma folha em branco. Assim as crianças foram estimuladas a fazer o desenho sem fazer o desenho direto do animal escolhido. Elas tiveram que partir do desenho no negativo: começando pelas extremidades de todos os lados e indo para ao centro, para então o animal surgir.

Depois foi solicitada uma pesquisa, com informações de como cada animal escolhido vive e das proporções do corpo de cada um. Com base nessa pesquisa, um novo desenho foi feito, e a partir de vários ajustes criaram o molde.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo a antroposofia, desenvolvida por Rudolf Steiner, percebe-se o quanto é importante conhecer o ser humano de forma integral para que seja possível educá-lo não só trabalhando com a consciência, mas com o inconsciente. Ensinar não apenas com o conteúdo, mas repetir com o próprio corpo, pois é por meio da repetição com sentido que esse aprender e apreender será absorvido.

Os trabalhos manuais na visão da antroposofia devem proporcionar habilidades aos alunos para que eles possam adquirir, nos mais diferentes e variados sentidos, formas de criar por si mesmos brinquedos e itens que tenham significado e utilidade, unindo o lúdico ao artístico (STEINER, 2014, p. 236-237).

Na escrita deste artigo, percebe-se que o essencial não é o tempo nem a memória em si, mas o que se aprende. Assim, a arte-viva-da-vida vai colocando o pensamento em movimento, unindo os fios do pensar e do fazer à essência do coração, pois tudo o que for ensinado à criança deve estar provido de vida e relacionar-se com vida-viva ,

Cada aluno e cada professor pode ser artífice (*) da sua própria vida, pois a vida não imita a arte: a arte é a própria vida-viva

REFERÊNCIAS:

BACHELARD, Gaston. **A terra e os devaneios da vontade**: Ensaio sobre a imaginação das forças. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

CARLGREN , Frans; KLINGBORG, Arne. **Educação para a liberdade**: A pedagogia de Rudolf Steiner. 10. ed. São Paulo: Antroposófica, 2014.

FEDERAÇÃO das Escolas Waldorf no Brasil. **Projeto Pedagógico elaborado pela Seção Pedagógica do Goetheanum e pelo Centro de Pesquisas Pedagógicas da Federação das Escolas Waldorf Livres**. São Paulo, 1999.

HUSEMANN, Armin. **A harmonia do corpo humano**: Princípios musicais na fisiologia humana. 2. ed. São Paulo. João de Barro, 2012.

INGOLD, Tim. **Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição.** Rio de Janeiro: Vozes, 2011.

KÖNIG, Karl. **O desenvolvimento dos sentidos e a experiência corporal.** São Paulo: Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, 2000.

MELLON, Nancy. **A arte de contar histórias.** Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

SENNETT, Richard. **O artífice.** Rio de Janeiro: Record, 2015.

STEINER, Rudolf. **A cultura atual e a Educação Waldorf.** São Paulo: Antroposófica, 2014.

_____. **A arte da educação.** Vol. 1: O estudo geral do homem – uma base para a pedagogia. São Paulo: Antroposófica, 2015.

_____. **A arte da educação.** Vol. 2: Metodologia e didática. São Paulo: Antroposófica, 2016.

_____. **A arte de educar: Baseada na compreensão do ser humano.** Antroposófica, 2017.

_____. **Os dozes sentidos e os sete processos vitais.** 4. ed. São Paulo: Editora Antroposófica, 2012.

PALLASMAA, Juhani. **As mãos inteligentes: a sabedoria existencial e corporalizada na Arquitetura.** Porto Alegre: Bookman, 2013.

PERROW, Susan. **Histórias curativas para comportamentos desafiadores.** São Paulo: Antroposófica, 2016.

(Fotos do arquivo pessoal da autora.)

ROSANA LANCE SALOIO
Terapeuta Holística - CRT 49591
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4211-3321>

Estudou na instituição de ensino PUCRS

Estudou extensão universitária em tecelagem manual e escrita e currículo dos trabalhos manuais na pedagogia waldorf na instituição de ensino Faconnect

Estudou na instituição de ensino ESAN / FEI / SBCampo

Estudou Pedagogia na instituição de ensino Faculdade Anhanguera de Guarulhos

Estudou Pós em Artes Manuais para a Educação na instituição de ensino FACON

Estudou na instituição de ensino Escola Paulista de Psicodrama - EPP

Contato:
rosanalance@terapiaholistica.com.br